

PLANET4B

P4B Megfigyelési napló – Mátészalka, 2023/24-es tavaszi félév

2024.04.30. 11:55

- az óra elején a tanár ad utasításokat, gyerekek nem kérdeznek semmit
- nem is nagyon interaktálnak egymással a gyerekek, csak röviden a kertről, illetve amikor a tanár messzebb van, akkor halkan fociról beszélgetnek
- egy elhaladó járókelőnek, aki érdeklődik, mit csinálnak, megjegyzi az egyik diák: "Jöttek Pestről vendégek, azt' ezt kell csinálni."
- mindenki diák nagyon jámbor, a legtöbben önállóan végzik a feladatot, nem szórakoznak, fegyelmezetten komolyan veszik
- Egyik diákot kérdeztem, hogy szokta-e etetni a halakat: "[Halakat] tanár úr szokta etetni, mi a szürke kőnél nem mehetünk tovább." → ebből is kiderül, hogy egyértelmű szabályok vannak (ez SNI-s gyerekek esetében fontos lehet)
- tanár úr egy mondata óra közben: "Élővilág természetessége, hogy a nagyobb [hal] megeszi a kisebbet."

2024.05.14. 11:55

- óra elején végigmennek a kerten, megbeszélik az aktuális feladatokat
 - egyesével, aprólékosan átbeszélik
 - elmondja a tanár, hogy a korábbi osztályok, illetve a jelenlegi osztály korábban mit csináltak → időn átívelő kapcsolódás, közös gondoskodás, a tér köti össze őket
- egy (valószínűleg SNI-s) srác kapál, többiek fóliasátorban gyomlálnak
- tanár úr említi nekünk, hogy a kollégái mindig vihetnek haza terményeket, ki szokták írni egy csoportba, ha van mit elvinni
- azt is meséli, hogy a photovoice-ban részt vevő gyerekek lelkesen fotóznak
- közben azt látjuk, hogy három gyerek lelkesen fotóz, egymást tanítgatják, mutogatják egymásnak a képeket, próbálgatják a beállításokat
 - "Na várjál, én addig innen nyomok valami sztárfotót!" – ezt követően lelkesen odajön hozzám megmutatni
- tanár úr szerint nem kell őket túlhajtani, működik, ha mindig csak egy kicsit csinálnak, amit aztán a többi osztály folytathat

2024.05.14. 11:55

- Először bejárák a kertet, megnézik, mi változik:
- két hete nem jártak kint, sok eső volt, gazolni kell
- lesz tótakarítás, ez a téma érdekli a gyerekeket, de macerás és veszélyes feladat, ezért a tanár úr fogja csinálni egy másik felnőttel
- a sétányrózsából vadrózsa lett, nem annyira látványos, mint amit megszoktunk. „Ez sajnos nem sikerült. Ezt idén még itt hagyom, de aztán mennie kell...”
- napraforgó nem kelt ki
- megbeszélik, hogy a gazokat miért kell kihúzni – mert elveszi a vizet a hasznos növényektől
- megnézik a kártevőket is: „Ahol egy kicsit meg van söndörödve a levele, ott a levéltetű. Azt nem tudom, honnan jön ide a levéltetű. Vannak természetes módszerek is, például a levendula, a sarkantyúka...”
- az egyik fiúnak nagyon bejön ez a növénypárosítás, 1 másik fiú dúdolgat.

PLANET4B

- A fóliasátorra jelentkeznek a legtöbben, a dúdoló fiú egyedül kapál, feltűri a ruháját is, Laci bácsi megmutatja neki, hogy csinálja. „Ez az Sanyi, látod, amit kikapáltál, már elhervadt.” Kicsit később: „Készen vagy, Sanyi? – Igen, tanár úr. Leülhetek oda? (a tó partjára)”
- A fóliasátorban párokban vödörbe gyűjtik a gázt. Laci megmutatja nekik a palántákat, s hogy hogyan tudják a gáztól megkülönböztetni őket: „Gyere, megmutatom, aztán elmondod, hogy meg tudjátok-e csinálni.” Beszélgetnek, nevetgélnek (megj: lehet, hogy az első megfigyelt óra szótlansága nekünk szólt)
- a fóliás csapatból kiválnak a fotósok, így hárman maradnak gazolni. A fotósok nekem mutogatják a korábbi képeiket, lelkesen mesélnek a beállításokról, fényekről, a kert alakulásáról. Telő képességeivel villognak – státusz szimbólumnak érződik, büszkék rá, hogy behozhatták a kertbe.

2024.05.14. 12:40 – Debriefing

- emlékeztek még arra, hogy mik voltak az előző közös órán? Igen (sorolták: csinos tarkamókus, galagonya, ember, ...) mosolyognak, aktivizálódnak.
- Cserélt volna valaki szerepet?
 - ember: szívesebben lettem volna szarvas, mert az emberek között nagyon sok különbség van, teljesen változó, hogy kinek milyen a hozzáállása
 - béka is cserélt volna: én inkább ember lettem volna, nem szeretem a békákat
 - gomba: neki mindegy volt, nem cserélt volna
- Milyen érzés volt az utolsó része a feladatnak (amikor azt néztük meg, hogy kinek mire van szüksége)?
 - semleges
 - nem volt nehéz
 - jó
 - érdekes
 - kb. mindenki mindenkivel összekapcsolódott, megmutatta, hogy minden élőlény mindenkivel kapcsolatban van. Ez általában is így van a világban.
- képek válogatása – először a kerthez:
 - fókás kép: a fóka és a tenger miatt választottam, szeretem az állatokat, a fóka is állat, itt is vannak állatok
 - zöld dzsungelés kép: szeretem a kígyókat, jó, hogy olyan zöld, gazdag, itt is ilyen gazdag az élővilág
 - szélmalmos kép: itt van lehetőség kikapcsolódásra, vannak virágok, itt mindenkinek megvan a helye. Ez maga egy családi kert, minden megvan benne.
 - nagyon szeretek festeni, szépség van a képeken, nem tudom, hogy a kerthez hogyan kapcsolódik, amit választottam, csak jó érzés
 - sok a zöld, sok a növény, sok természet van a képeken
- képek válogatása – természetben zajló folyamatok kapcsán:
 - milyen természetben zajló folyamatokat ismertek? Klímaváltozás, globális felmelegedés, nukleáris katasztrófa, környezetszennyezés, műanyagok amik a tengert is szennyezik
 - nagyon sok kártyát betesznek, nehezen választanak, gyakran ellentétes képeket is

PLANET4B

- pusztulás, az erdőt felszámolja az ember, az állatok ki vannak szolgáltatva. Az embernek rossz hatása van
 - az egyik fiú elmondja, hogy nem tudja egy kártyával kifejezni, amit érez: eltévedek, kint rekedek, katasztrófa lesz – nagyon sok félelem van benne
 - egy másik képen gyár van: környezetszennyezés
 - veszélyes hulladékok a tavakban
 - fekete repülő: háborút jelent
 - globális felmelegedés, környezetszennyezés – pitypang (sajnos nem írtam le, ezek hogyan kapcsolódnak)
 - volt egy fiú, aki azt mondta, nem választott, pedig szorongatott egy kártyát a kezében, csak nem akarta odatenni és beszélni róla
- mit tudnátok tenni: világunióra lenne szükség, hogy ne legyenek háborúk, a fegyverekre költött pénzből sok fajt és területet meg lehetne menteni. Tiszta energia, újrahasznosítás. Mérnöki megoldások fontosságát is többen említették. A tippelős feladat a jó példákkal aktivizálta őket, egymás szavába vágva mondtak ötleteket a megoldásokra. Pozitív volt a hangulat (az előzőleg válogatott negatív hangulatú fotók ellenére)